

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПРО ПРИЧИНЫ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ**

**Рузибоева Мохинур Гайрат кизи¹, Баходиров Сардор Баходир
угли²**

¹ Студентка в Термезском филиале Ташкентской медицинской
академии

² Студент в Термезском филиале Ташкентской медицинской
академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7214037>

ARTICLE INFO

Received: 01st October 2022

Accepted: 10th October 2022

Online: 17th October 2022

KEY WORDS

онкология, *сancer*,
малигнизация, опухоль, рак,
сердечно-сосудистое
заболевание, *СОЭ*,
микротромбоз,
атеросклероз, дисфункция
сосудистого русла,
артериальная гипертензия,
экспрессия сердца, тургор,
обмен веществ, парабиоз,
апоптоз, некроз, инсульт,
иммунный ответ, диapedез,
экстравазат, мульти
факторное заболевание.

ABSTRACT

«Загадочная» в настоящем эпидемия онкологических патологий приводит в замешательство научный мир (медицину), и всё больше напоминает отчаянье. А прогнозы выглядят как приговор цивилизации: по самым оптимистичным оценкам, через 20 лет каждый 4-й человек на земле будет болен раком. И всё это, несмотря на растущие расходы, направленные в исследования. Например, только США, начиная со времён Никсона /1971 год/, ежегодно тратят на исследования онкологии свыше 1 млрд, и до сих пор нет ощутимого результата – онкологическая смертность повышается и составляет 25% от общей смертности в США. Всё это ведёт к повышению налогов, нарушению балансов экономик и социальным напряжениям в обществе. Результатом более чем 28-летних поисковых исследований автора и целого ряда проведённых им успешных опытов стало устойчивое понимание и сформулированная гипотеза механизма образования (этиологии) такого (социального значимого) заболевания как онкология. Автор постулирует (аргументируя) - основы формирования онкологических патологий, их базовую (определяющую) первопричину. Открывает направление для диагностики, исследований, полноценной ремиссии и профилактики.

Вступление. Существует множество теорий происхождения рака - от светового десинхроза, грибкового заболевания до генной мутации и даже странно себя ведущей, вездесущей раковой клеткой. Автор категорически утверждает - что раковой клетки не

существует, а причиной онкологии является сердечно-сосудистое заболевание, описание механизма которого и аргументы приведены ниже.

Постулат «Онкология - это сердечно-сосудистое заболевание».

Онкогенез (неоплазия, новообразование, канцерогенез, озлокачествление, малигнизация, киста опухоль, рак и т.д.)-есть совокупный каскадный внеклеточный гиперпластический процесс-инкапсуляция. Попытка обособления очага окружающим достраиванием системы кровоснабжения (тромбоцитарно фибриновыми массами фибропласты и т.д)

Успешное обособление – доброкачественная опухоль. Слабо стабильная индукция (наслоения разной степени плотности и состава).

А неуспешное обособление есть срыв, неправильный каскадный процесс обособления остро растущего развития гнойного воспаления и окружающие ткани (т.н. экссудативных процессов и инфильтраций, с возможным обширным перифокальным отеком).

Всё это происходит на фоне пульсирующего вдавливания в очаг токсичной крови и лимфы, через разрушенные (гниющие) окончания сосудов и непрерывная попытка их восстановления – т.н. путь диссеминирования (распространения). **Очаг** – это совокупность отмирающих клеточных структур и скоплений крови, излившейся (просочившейся) из повреждённых кровеносных сосудов в полость тела (в науке это принято называть экстравазат) - результат геморрагии или ишемии. А ранее это атеросклероз, стеноз, тромбоз, диапедез, аневризмы, инсульты, некрозы – что является одной из форм патологии сосудов.

Разновидность онкологий (соответственно биопсий/биоптата) и пути диссеминирования обусловлены: локацией (местные ткани) и разрушающейся структурой кровотока, доставляющего к очагу токсичную кровь, лимфу, химию и всевозможные микробиологические остатки различной природы – их секретирование, гниение и

инфильтрация (просачивание в соседние ткани). **Инициальным моментом** (началом) неопластического процесса является **провоцирующий фактор**, на фоне ряда накопленных **патологических напряжений**.

Патологические напряжения (в порядке «приоритетности»):

1. Артериальная гипертензия (Гипертония, Гипотония – ДВС синдром, тромбоз, аневризмы, окклюзии, ишемии, геморрагии);

2. Снижение гемодинамики, тургорного напряжения и, как следствие парабиоз некроз, апоптоз клеток, токсичное напряжение крови, потеря иммунитета;

3. Инфекции (развитие биотопов из-за потери иммунитета, их обособление);

4. Неполюценный нейроконтроль над органами, обусловленный нейропатологиями (патологии мозга, искривление позвоночника, дисфункцией мозга. В т.ч. тромбоз, ишемия, геморрагия, инсульт сосудов головного и спинного мозга) – часто ведущие к опухолям;

5. Гиподинамия (дыхательная, двигательная, рецепторная, психическая);

Провоцирующие (срывающие) факторы – факторы, резко снижающие способность крови (её функции, компетентность, иммунитет):

1. Физические (ушибы, гематомы, ишемия, геморрагия, порезы, температура, переиздание);

3. Инфекционные (биотопы, гельминты, респираторные);

2. Химические

4. Термические (местные воздействия температуры, ожоги, перегрев. Как пример: рак губы у курильщика, рак слизистой оболочки полости рта, рак пищевода, рак стенки

желудка, у любителей горячей пищи);
5. Радиационные облучение (в том числе микроволновое и солнечное – резко повышающие объём отмирания клеток и токсичность крови);

6. Миотонические (страх, депрессии, психоэмоциональные срывы);

7. Гравитация (каскад СОЭ, застой крови);

8. Барометрические - смена атмосферного давления (перемещения по высоте, вакуум, погружения на глубину, кессонная болезнь - нестандартное физическое воздействие на сосуды, ведущие к разрывам ослабленного сосудистого русла пролиферация, геморагия, аневризмы);

Все вышеперечисленные процессы взаимообусловлены, взаимозависимы, рефлексивны и абсолютно верифицируются (соотносятся) с общепризнанными на сегодняшний день наукой, признаками озлокачествления (малигнизации):

- нарушение размножения клеток;
- нарушение дифференцировки клеток;
- изменение морфологии клеток с нарушением их функции;
- ярко выраженный клеточный атипизм;
- прогрессирующий рост опухоли;
- развитие метастазов;
- особый характер взаимодействия между опухолью и организмом;
- лавинообразный «срыв» накопившихся ранее хронических патологий.

Поясню. На первый взгляд большинство выявленных факторов риска развития рака можно отнести к коморбидным состояниям (ССЗ,

атеросклероз, увеличение индекса массы тела, алопеция, высокий уровень холестерина в крови, простатит в анамнезе, диабет, гипоксия тканей, почечная недостаточность, гиподинамия и др.) [17]. Однако сравнение только узнаваемых (метрологически состоятельных) причин таких факторов, полученных в ходе анализа многочисленных исследований, явно указывает на связь с сердечно-сосудистыми патологиями и имеет единый механизм патогенеза. Все они обусловлены общими экзогенными или эндогенными источниками, и так или иначе ведут к сердечно-сосудистым патологиям. Например, в структуре этиологии патогенеза рака предстательной железы найдена достоверная связь между ишемической болезнью сердца и раком простаты (низкая физическая активность, артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина в крови, курение и диабет). По мере старения населения становится очевидным факт, что заболеваемость и смертность от злокачественных процессов возрастает. Однако и распространение болезней сердечно-сосудистой системы, неврологических заболеваний, эндокринной патологии и др. также связано с возрастом. Не удивительно, что недавно проведенный NCI (National Cancer Institute) анализ выявил рост сопутствующих заболеваний с возрастом и у онкологических больных. Но автор настоящей статьи утверждает – все эти патологии объединяет одно – артериальная гипертензия (гипертония или гипотония – то, что мы привыкли называть сердечно-сосудистыми заболеваниями).

Патогенез. Дефицит влияния крови, обеспечивает дистрофию сосудистого русла. Пониженный тонус сосудов и давление вызывают пролиферацию (ослабление межклеточных связей) и атеросклероз. Вслед за повреждением тканей происходит экстравазация фибриногена из кровеносных сосудов в экстраваскулярное пространство с образованием фибринового матрикса. Где прокоагулянтная и фибринолитическая активность примыкающих к месту поражения сосуда, взаимодействуя с тромбоцитами, моноклеарными макрофагами и эндотелием, на фоне попыток восстановления сосудистого русла (окружающего неоангиогенеза), создаёт индурацию (наслоения разной степени и состава) – назовём это место очаг. Именно это неконтролируемое (слабо просвечиваемое) место мы видим на рентгеновских снимках и т.д. Экссудативные процессы и инфильтрация разрушает соседние области и окончания сосудов, а пульсирующее давление доставляет в очаг токсичную кровь, лимфу и всевозможные микробиологические остатки различной природы – далее их гниение, инфильтрация и очередная попытка обособления – метастазирование (путь диссеминирования). А учитывая протяжённость и дистрофию слабо обслуживаемого сосудистого русла - это происходит массово. Именно поэтому резекция локации не даёт 100-процентного результата.

Метастазирование. Токсичность крови (СОЭ, биотопы, их производные и не утилизированные мёртвые клетки,

оседают в повреждённых «узких» участках сосудистого русла). Далее по аналогии окклюзия, гидроудар, травма сосуда (разрыв), геморрагия, экстравазат, диapedез, аневризма, ... - вторичные очаги. Неконтролируемая область (возможно гниение), далее очередной уровень интоксикации крови, организма, отказ почек, скачки давления, геморрагия, сепсис, воспалительные процессы, температура и т.д..

Атипичность очагов и гниющих клеток, обусловлена реактивной комбинаторикой – совокупным локальным наполнением каскада (питание, лечение, состав крови, биохимические выделения органов, интоксикация от «процветающих» биотопов, белков острой фазы и т.д.).

Рецидивы. Инициальным моментом рецидива (перехода из доброкачественного образования в злокачественное) - есть «успешное» окружающее достраивание сосудистой системы и «эффективный» процесс рассасывания («утончения») окружающих фибриновых стенок очага (фибринолиз). А, на фоне дистрофии (ломкости) сосудов, пульсирующего давления и «вброса» в очаг всё ещё токсичной крови – срыв, начало гниения (экссудативные процессы) и т.д. В общем, засорение микро капиллярного русла и ослабление тургорного напряжения, по сути сокращение обслуживания клеток, ведёт к их ослаблению (парабиоз) и массовому опадению (апоптоз, некроз). Что снижает тонус сосудов, мышц, функции органов, экспрессию сердца, гемодинамику, реакцию рецепторов всех уровней, нарушает биохимический

баланс (гомеостаз), иммунный ответ. И, рано или поздно, ведёт к лавинообразной интоксикации крови, воспалению, ... - отказу ослабленных органов (хронических патологий). Согласно статистике большинство онкобольных умирает от отказа органов и сепсиса, а не от самой опухоли.

Вывод. Методы направленные на снижение интоксикации крови, по сути восстановление её функций (в т.ч. иммунитета) и реабилитацию сосудистого русла – ведут к снижению риска сначала сосудистых, а затем онкологических патологий. Повышению качества обслуживания всех без исключения тканей организма – полноценному восстановлению их функций. В критической же ситуации, контроль за состоянием системы гемостаза и меры, направленные на профилактику тромбофилии и общепатологических факторов риска являются не профилактикой

тромбогеморрагических осложнений у онкологических больных, а лечением основного заболевания за счет блокирования путей разрушения сосудов и роста (ангиогенеза) – диссеминирования (метастазирования опухоли). Статистика и тренд этой патологии диктует необходимость разработки, внедрения профилактических мероприятий и оптимизации схем лечения, необходимых для борьбы с высокой смертностью. В свою очередь автор разработал и успешно опробовал эффективные методы профилактики и исцеления (в 10 из 10 случаях - 100% результат). Саркома Коши, рак предстательной железы (4 стадии), лейкемия. Потенциально клинические исследования позволят «узаконить» такой метод для человечества, ослабив существующий тренд онкологических и ряд основных патологий.

References:

1. Аронсон Ф. Наглядная кардиология [текст]. The Crdipvascular System at a Glance/ Ф. Аронсон, Вард Дж.Г. Винер; пер. с англ. Под ред. С.Л. Дземешкевича. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.
2. Арутюнов Г.П. Терапия факторов риска сердечнососудистых заболеваний. [Текст] / Г. П. Арутюнов. М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010.
3. Бакшеев В.И., Коломоец Н.М. Гипертоническая болезнь. Как жить и выжить? Учебно-методическое пособие к занятиям в школе больного гипертонической болезнью (советы больному с повышенным АД). М.: ООО ПП Формат, 2001.
4. Балкарров И.М., Шоничев Д.Г., Козлова В.Г. и др. Некоторые подходы к повышению качества лечения пациентов с артериальной гипертонией (опыт «школы» пациента с артериальной гипертонией). Тер. Архив, 2000.
5. Банщиков Г.Т. Опыт работы «Школы артериальной гипертонии». Здравоохранение, 2002.
6. Беркинбаев С.Ф. Гипертоническая болезнь: этиология, патогенез, классификация, клиническое течение, диагностика и лечение Актобе, 2000. 136.
7. Власов В.В. Медицина в условиях дефицита ресурсов. Москва: Триумф, 2000.

8. Гайнулин Ш.М. Факторы риска и эффективность целевой диспансеризации по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний среди населения г. Москвы в возрасте 35-55 лет (популяционное исследование). Автореф. докт дисс. М., 2006.
9. Еганян Р.С., Ощепкова Е.В., Шатерникова И.Н. и др. Информированность врачей первичного звена здравоохранения в области профилактики артериальной гипертонии и факторов риска ее развития. Проф. Заб. и укрепл. здор., 2003.
10. Измеров Н.Ф. Условия труда как фактор риска развития заболеваний сердечнососудистой системы. Вестник Российской Академии медицинских наук: ежемесячный научно-теоретический журнал, 2003.
11. Калинина А.М. Школа здоровья для пациентов с артериальной гипертонией. Качество жизни. Медицина, 2003.
12. Коломоец Н.М., Бакшеев В.И. Гипертоническая болезнь. Как жить и выжить? Методическое пособие к занятиям в школе больного гипертонической болезнью (советы больному с повышенным артериальным давлением). М.: Типография 26 ЦНИИ, 2000.
13. Оганов Р.Г. Профилактика сердечнососудистых заболеваний: возможностей практического здравоохранения. Кардиоваск. тер. и проф., 2002.
14. Олейникова Н.В. Многофакторная профилактика артериальной гипертонии в коллективе педагогов средних общеобразовательных школ. Автореф канд. Мед. наук. Москва, 2006.
15. Перова Н.В., Метельская В.А., Мамедов М.Н. и др. Методы раннего выявления и коррекции метаболического синдрома. Проф. заб. и укрепл. здор., 2001.
16. Поздняков Ю.М., Волков В.С. «Безлекарственные методы лечения и реабилитации больных ишемической болезнью сердца». Москва, 1998.
17. Толпеко А.А. «Рак предстательной железы и влияния коморбидных состояний на течение заболевания», Институт физиологии НАН Беларуси, Издательство: Республиканское унитарное предприятие «Издательский дом «Белорусская наука» (Минск). ISSN: 1814-6023.
18. Харченко В.И., Вирин М.М., Корякин М.В. и др. Необходимость комплексной оценки «классических» факторов риска болезней системы кровообращения, связанных с атеросклерозом и с социально значимыми факторами. Кардиология, 2005.
19. Чазова И.Е. Калинина А.М. Основные эпидемиологические методы изучения сердечнососудистых заболеваний. Москва, 1993.
20. Чазов Е.И. Чазова И.Е. Руководство по АГ.М.: Медиа Медика, 2005.
21. Чазов И.Е. Современная классификация артериальной гипертонии и подходы к лечению // Кардиология, 2003.
22. Чазова Е.И. Интервью еженедельнику «АиФ» (№ 24.2004г.), озаглавленном «Не дергайтесь по пустякам».
23. Шаповал Н.С., Шаповал А.А., Антипова Е.В. Медицинская деятельность как фактор риска развития профессиональной патологии. Общественное здоровье и профилактика заболеваний, 2007.

24. Щепин О.П., Овчаров В.К., Нечаева В.С. Доступность профилактической помощи для лиц, составляющих группу риска. Проблемы социальной гигиены, здоровья и истории медицины, 2000.
25. Шутемова Е.А. Пути совершенствования лечения пожилых больных артериальной гипертонией в амбулаторно-поликлинических условиях: Автореферат дис. док. мед. наук. Москва, 2004.
26. Ferlay J. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008 / Ferlay J., Shin H.R., Bray F. et al. // GLOBOCAN 2008. Int J. Cancer, 2010.
27. Рак в Україні, 2010–2011. Бюлетень національного канцерреєстру України. Видання № 13 / [Гол. ред. Щепотін І.Б.]. К., 2012.